

Técnico Auxiliar en Entornos Culturales: una apuesta por la formación inclusiva en Museos y Centros de Arte en España

María Jesús
Martínez Silvente

En 2005, la Universidad de Málaga dio sus primeros pasos como una universidad inclusiva, con la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad, *UMA Convive*¹, adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, con el objetivo de ofrecer la atención educativa que precisan sus estudiantes con diversidad funcional. Por ello, se creó un programa de intervención psicopedagógica de atención a las personas con discapacidad cuyos objetivos fueron garantizar la orientación educativa, y garantizar el acceso y el apoyo de estas personas durante el desarrollo de sus estudios universitarios. De ahí, surgieron otras acciones que perduran hasta el día de hoy, como la Beca de Alumno Colaborador o las Becas de transporte, así como la realización de Campus Inclusivos, el Reglamento sobre atención académica al estudiante con discapacidad, la Normativa propia dirigida a este alumnado, Jornadas como las dedicadas al *bulling*, el servicio de Intérpretes o la figura del Cooperante. Por ello, la Universidad de Málaga fue certificada en la categoría *BEQUAL*² en 2016 por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad a través de su estrategia de gestión en diferentes áreas de la organización, como por ejemplo el área de Recursos Humanos a través de procedimientos en los que se tiene en cuenta la gestión de la diversidad, entendida como fuente de talento. Además, en su caso, fue la primera universidad pública española certificada en nuestro país tras superar los indicadores mediante una auditoría externa.

Cuando en el año 2015 asumí la dirección de *UMA Convive* como parte de mis tareas como Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga, mi formación en este campo era prácticamente nula, así que comencé guiándome más por la intuición y las sensaciones que me producían las historias que, por tener manejo alguno en el campo de la discapacidad, la inclusión o la accesibilidad. Una vez conseguidas ciertas herramientas, poner en marcha o fomentar programas nuevos o ya existentes, decidí crear un proyecto acorde con mi mundo: la Historia del Arte. Pensé que desde mi ámbito podía aportar más y crear algo nuevo. Por ello creé hace seis años, junto a la profesora Gemma Rodríguez, el Título Propio *Técnico Auxiliar en Entornos Culturales*, un curso formativo interdisciplinar, dirigido a estudiantes con

Figura 1. Trabajo colaborativo con el artista Federico Guzmán.

discapacidad intelectual y a través del cual, se les ha dado visibilidad en la universidad y se ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor accesibilidad de los museos y los centros culturales. Quizás en la *Málaga de los Museos* – pensé – hay un lugar para este colectivo tan desfavorecido en la sociedad actual; puede que en una ciudad que ha apostado por la cultura, exista un futuro profesional y un trabajo digno para ellos. Estas es, sin duda, nuestra asignatura pendiente: convencer a las instituciones de algo que nosotros ya tenemos claro, que los alumnos del Título Propio son de sobra capaces de desempeñar funciones en los Museos y Centros de Arte.

*Breves apuntes sobre el auge de Málaga
como destino cultural y turístico*

El germen de este trabajo en equipo surgió cuando, tras observar la labor que se estaba

llevando a cabo en los Museos y los Centros de Arte en cuanto a la inclusión, vimos que en la Universidad española no existían programas académicos que unieran el arte y la discapacidad, y que favorecieran la formación y la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. También tomamos en cuenta la actual situación de Málaga como enclave cultural y *Ciudad de los Museos*. Hace dos décadas, Málaga empezó a sentar las bases de un ambicioso proyecto para convertirse en destino obligado para el turismo cultural en España y en Europa. Con la apertura del Museo Picasso Málaga y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), la ciudad comenzó a despuntar como un destino donde el arte estaba muy presente. Ha sido, sin duda, una revolución en torno a la cultura y el patrimonio que ha cambiado su imagen ya que hoy en día cuenta con más de cuarenta museos. A este hecho se suma el puesto de privilegio como destino turístico que recibe, cada año, unas 850.000 visitas, y la actividad museística vinculada al turismo, que genera más de 6.000 empleos, directos e indi-

Figura 2. Clausura en el Rectorado de la Universidad de Málaga con: José Ángel Narváez (Rector Universidad de Málaga), Francisco Murillo Mas (Vicerrector de Estudiantes y Deporte), María Jesús Martínez Silvente (Vicerrectora Adjunta de Atención al Estudiante), Isabel Martínez Lozano (Directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven Fundación ONCE).

rectos, en la ciudad.

Los Museos y Centros Culturales dotados de colección permanente e importantes exposiciones temporales, como el Centre Georges Pompidou, La Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, el Museo Picasso Málaga, el Museo Carmen Thyssen Málaga, el Museo de Málaga, la Fundación Picasso Casa Natal o Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), han propiciado la creación de lugares alternativos como la Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, la de la Escuela de San Telmo, el Taller de los Interventores, la Casa Sostoa, el Neotaller o el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga y la recuperación de otros cuya actividad era más discreta (Alianza Francesa, Rectorado de la Universidad de Málaga o Ateneo de Málaga).

Otra vertiente que se ha trabajado en estos últimos años es la regeneración barrios del centro histórico, hasta entonces, deprimidos.

El proyecto MAUS³ en el que artistas de talla internacional como D*Face o Obey han intervenido con pinturas murales, junto a artistas nacionales y locales. Como contraposición, las acciones llevadas a cabo en el barrio de Las Lagunillas⁴, han contado con artistas de la zona y ha surgido de la iniciativa vecinal. Su intervención cultural ha sido paulatina y orgánica, y ha servido para que sus moradores formen parte de un proyecto inclusivo y se sientan orgullosos del lugar en el habitan.

Título Propio Técnico Auxiliar en
Entornos Culturales

En el curso 2017/2018 la Fundación ONCE lanzó la convocatoria para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigido a jóvenes

con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, un programa operativo de empleo cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El proyecto presentado por la Universidad de Málaga, denominado *Técnico Auxiliar en Entornos Culturales*, fue seleccionado junto a otras universidades españolas, pasando a pertenecer a la Red Unidiversidad⁵, formada por todas las universidades que desarrollan programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, dentro de la Convocatoria realizada por Fundación ONCE.

Dicho proyecto surgió de la necesidad de responder a una realidad existente, en la que los jóvenes con discapacidad intelectual representan un colectivo con especiales dificultades de inserción laboral debido, en parte, a escasas o inexistentes oportunidades de formación.

En su realización, partimos de una concepción del arte y el patrimonio cultural como herramientas para la inclusión social y el desarrollo personal de las personas con diversidad funcional. Su accesibilidad es una realidad que poco a poco están desarrollando las diferentes instituciones dirigidas al mundo del arte y la cultura. En este sentido trazamos diferentes líneas u objetivos a seguir, desde la adaptación de las exposiciones a personas con diversidad funcional, la realización de talleres específicos y/o el desarrollo de proyectos artísticos protagonizados por este colectivo. Con ello, perseguimos el acceso a la cultura desde su ámbito profesional, formativo y laboral pues deben ser uno de los pilares que sustenten las políticas inclusivas ya presentes en el mundo del arte.

Justificación, planificación, evaluación y alumnado

Los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido, en parte, a escasas o inexistentes oportunidades de formación. A través de titulación se intenta fo-

mentar la inserción laboral de este colectivo en Málaga, una ciudad con un importante patrimonio histórico que cuenta con 37 espacios museísticos y cuya actividad cultural genera más de 6.000 empleos directos e indirectos. Junto a este objetivo, el curso, además, pretende también ser un medio de inclusión y convivencia, donde personas con y sin discapacidad compartan espacios de formación, socialización, de aprendizaje y crecimiento.

Consideramos, y así se ha reflejado en dicho Título Propio, que las personas con diversidad funcional no sólo han de poder acceder al gran patrimonio cultural y artístico de su entorno, además también pueden y han de ser agentes activos en su producción, conservación y exposición.

Como señala Fundación ONCE, la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por una Universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales. Por ello, al término del curso, se les emite un título oficial de la Universidad de Málaga para que pueda serles útil para su currículo y para su esperada – y necesaria – inserción laboral en entornos culturales. Ya se ha dado el caso de la contratación de alumnos egresados en museos de nuestra ciudad e, incluso, nosotros tenemos en nuestro curso, alumnos de otros años que imparten docencia en diferentes módulos del curso. Esta es nuestra asignatura pendiente, convencer a las instituciones de algo que nosotros ya tenemos claro: que los estudiantes del Título Propio son de sobra capaces de desempeñar funciones en los museos y centros de arte.

Técnico Auxiliar en Entornos Culturales consta de un total de 45 créditos europeos ECTS (450 horas), de ellos, 35 créditos se destinan a docencia teórica/práctica en centros docentes y 10 créditos a la realización de prácticas externas en centros culturales y museos. Su horario semanal es de lunes a jueves de 10 a 14h.

Las horas totales presenciales se reparten en diferentes actividades, como la docencia presencial en el aula, impartida por los ponentes.

tes del curso; las sesiones de tutorización y evaluación guiadas por el personal del Título Propio; la participación en diferentes actividades culturales y académicas dentro y fuera de la Universidad de Málaga; la visita a diferentes centros culturales y museos.

Las prácticas se llevan a cabo en diferentes departamentos de los centros culturales y museos de Málaga, y cuentan con un tutor encargado de su formación en la institución de acogida. Tanto en el desarrollo teórico como práctico, el Título cuenta con dos monitores especializados en diversidad funcional en el aula, destinados a ofrecer apoyo a los estudiantes y a los docentes.

Para la obtención del título se exige la asistencia a clase (al menos al 80%), la participación en las sesiones de seguimiento y evaluación realizadas por la coordinación del Título y la evaluación positiva de los conocimientos y competencias adquiridas en los diferentes módulos por medio de cuestionarios de autoevaluación.

El curso oferta 17 plazas para jóvenes con discapacidad intelectual que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
- Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
- Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SEPE)⁶ de manera previa al inicio del curso.
- Los participantes ha de tener habilidades académicas básicas de competencias mínimas en lectoescritura y cálculo.

El curso está planteado para que la docencia sea presencial y en espacios de la Universidad (con docentes con y sin discapacidad), para que dispongan de sesiones de tutorización y evaluación en el aula (con psicólogos y pedagogos), para que participen en actividades académicas, solidarias y culturales que organiza la Universidad, o para que colaboren en la puesta en marcha de

Figura 3. Mural de los alumnos, realizado por los artistas Santiago Ydñez y Miki Leal.

proyectos con asociaciones de la UMA (Consejo de Estudiantes, Aula de Debate o Aula de Teatro). También está contemplado que realicen excursiones culturales de los alumnos del Grado de Historia del Arte y de Bellas Artes y que celebren su Graduación en la que se les entrega el Título Académico, al finalizar el curso.

Un ejemplo de esta cooperación, por ejemplo, son las dos exposiciones que realizaron en la universidad de manera colaborativa con docentes y estudiantes de Grado y Máster. La primera de fotografía, titulada *Transfusiones emocionales: retratos, texturas y líneas* en la que expusieron en el edificio del Rectorado sus retratos utilizando diversas técnicas; y *Musealizando la Universidad*, en la que repartieron sus creaciones en diferentes espacios del Campus universitario, como el Jardín Botánico, creando así un museo al aire libre por unos días.

Para terminar, resaltar que, en los últimos tiempos, los estudiantes tuvieron que amoldar-

Figura 4. *Estudiantes junto al Niño de Elche, Manuel León y Celia Macías en la Facultad de Ciencias de la Educación.*

se a las restricciones derivadas de la pandemia por la COVID19 con un balance muy positivo. Los docentes impartieron sus asignaturas a través de las plataformas *on line* (Microsoft Teams o Campus Virtual) sin que hubiese ningún inconveniente, pues fueron lo suficientemente capaces de seguir perfectamente el ritmo de las clases y sin que apareciera la desidia o el abandono por su parte.

Estructura, objetivos y metodología del curso

El curso está estructurado en módulos de formación específica y cuenta con oferta de prácticas en diferentes museos. Ofrece la oportunidad a estos jóvenes de participar en diferentes eventos culturales, académicos y de ocio junto a sus compañeros universitarios. Para ello, reciben formación en habilidades emocionales, sociales y laborales, patrimonio cultural, artes plásticas y cultura visual, pintura, escultura, fotografía, teatro, cómic, dibujo y del funcionamiento de departamentos pedagógicos y de inclusión en los museos.

El Título está patrocinado por Fundación ONCE, siendo totalmente gratuito para los estudiantes.

Las características de la población que

realiza el curso, determinan en gran medida la planificación general del plan docente. El curso se desarrolla durante cuatro días a la semana en jornadas de cuatro horas diarias. Tres días a la semana se destinan a la impartición de los diferentes módulos, destinándose una de las jornadas a sesiones de tutorización, repaso y evaluación de los contenidos impartidos. Se reservan diferentes jornadas a la realización por parte del alumnado de otras actividades culturales organizadas por la propia universidad y visitas a museos y centros de arte. Durante el curso los alumnos reciben formación por parte de un preparador laboral, que los guía en su proceso de formación práctica en los museos, junto a los tutores profesionales de los centros participantes.

El curso se divide en tres áreas fundamentales. En la primera, especialistas en psicología, pedagogía y habilidades sociales trabaja con los estudiantes en el aula; una segunda, en la que los Departamentos educativos e inclusivos de museos de nuestro país muestran sus actividades, proyectos y funcionamiento; y una tercera, en la que profesionales realizan talleres y jornadas para que los estudiantes conozcan las características de los diferentes agentes que conforman el mundo del arte.

Los módulos que componen estas tres áreas varían según los profesionales que los

imparten. Los planteamos de manera general para que el docente tenga la suficiente libertad a la hora de impartirlos:

- Módulo 1. *Desarrollo emocional y social.*
- Módulo 2. *Habilidades laborales.*
- Módulo 3. *Patrimonio cultural.*
- Módulo 4. *Artes plásticas y cultura visual*
- Módulo 5. *Los Departamentos educativos de los museos españoles*
- Módulo 6. *Prácticas.*
- Módulo 7. *Sesiones de evaluación.*

El objetivo primordial del *Título Propio* es potenciar la inserción laboral del colectivo con discapacidad intelectual en el mundo de la cultura, dotándoles de las herramientas básicas para poder ejercer en el futuro como profesionales en museos y centros culturales.

Entre los objetivos principales del curso destacan:

- Trabajar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual.
- Favorecer la autonomía y preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.
- Potenciar la responsabilidad social de la Universidad de Málaga.
- Favorecer la cohesión de la Universidad de Málaga con su entorno social y con el colectivo de personas con discapacidad.
- Promover la apertura de la Universidad hacia las demandas sociales de formación y preparación laboral.
- Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria.

Otro objetivo que me gustaría destacar y que consideramos indispensable es que los alumnos vivan y disfruten la Universidad *in situ*. Las clases se dan en la Facultad de Ciencias de la Educación, por lo que comparten espacios comunes, como la biblioteca, salas de estudio o la cafetería, con los estudiantes que cursan los diferentes Títulos. También se les

incluye en las actividades culturales, académicas y solidarias que organiza la Universidad, así como los ciclos de conferencias, congresos, exposiciones y jornadas tanto virtuales como presenciales.

Las competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el Diploma de Extensión Universitaria son:

- Adquirir compromisos sociolaborales, que contribuyan a su crecimiento como ciudadanos de pleno derecho.
- Aplicar los conceptos, teorías y principios adquiridos en la resolución de problemas y toma de decisiones.
- Desarrollar actitudes flexibles con capacidad de adaptación al cambio.
- Adquirir habilidades de manejo de tecnologías de la información y la comunicación, que les permitan resolver con eficacia tareas relacionadas con su trabajo.
- Adquirir y manifestar habilidades sociales y emocionales necesarias para relacionarse con éxito en los diferentes entornos en los que se desenvuelvan para trabajar satisfactoriamente en equipo.

La metodología que se ha seguido en el *Título Propio* ha contado, desde un principio, con la participación de profesionales en el campo de la psicología, la educación y de la atención, de las diferentes universidades y museos ya mencionados. Se resume en:

- Los materiales y las actividades se diseñaron siguiendo el Diseño Universal del Aprendizaje, siendo accesibles para todos los participantes.
- Se cuenta con acciones tutoriales complementarias a las clases en el aula.
- Se desarrollan actividades dentro de los módulos teóricos o como actividades complementarias, donde se potencia la participación del alumnado en experiencias solidarias y de voluntariado.
- Se prima el aprendizaje cooperativo.
- Se imparten módulos donde se promueve

un aprendizaje basado en problemas, es decir, en la resolución de casos y experiencias reales que pueden encontrar en su futura vida laboral dentro de los centros culturales.

- Las diferentes materias impartidas se diseñan facilitando su flexibilidad y adaptabilidad a la diversidad del alumnado y sus competencias.

Docentes, instituciones y repercusión del curso

Partiendo de la gran oferta cultural y artística que ofrece la ciudad de Málaga con numerosos centros culturales y museos, este Título cobra una gran relevancia al ampliar las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual que lo cursan. Así mismo, se ofrece un entorno formativo universitario donde las personas con discapacidad intelectual pueden potenciar su desarrollo personal, laboral y social, siendo también una oportunidad para que la comunidad universitaria se enriquezca con las experiencias de diversidad e inclusión.

Para su desarrollo se cuenta con la colaboración de entidades culturales de gran relevancia, entre las que se encuentran: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Lázaro Galdiano, Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA, Red Museística de la Diputación de Lugo, Museo de Bellas Artes de Murcia, Centro Botín (Santander), Museo Carmen Thyssen (Andorra), Fundación Montenmedio (Cádiz), Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella), o los malagueños Centro de Arte Contemporáneo (CAC), Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, Centro G. Pompidou, Fundación Casa Natal de Picasso, Museo de Málaga, Museo Carmen Thyssen, Museo Ruso, Escuela de Arte San Telmo de Málaga y Ateneo de Málaga.

En cuanto a la participación desde la Universidad de Málaga, se encuentran los Servicios, Centros y Departamentos que se detallan

a continuación:

- Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte.
- Vicerrectorado de Cultura.
- Departamento de Psicología Evolutiva. Facultad de Ciencias de la Educación.
- Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Facultad de Ciencias de la Educación.
- Departamento de Didácticas de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación.

Del mismo modo, este Título Propio cuenta con el apoyo de asociaciones del ámbito de la diversidad, como la Asociación Síndrome de Down Málaga, la Federación ASPACE, Aspromanis, Aproinla o FC INSERTA.

Para conseguir que la formación sea transversal y apostando por la plena inclusión, hemos contado con los mejores especialistas del sector cultural. Galeristas como Juan Silió, Pedro Maisterra o Isabel Hurley; comisarios como Javier Bermúdez o Susana Blas; directores de museos como José Lebrero, Guillermo Cervera, José María Luna o María Morente, periodistas culturales como Antonio Javier López, profesores de Bellas Artes y de Historia del Arte como Leticia Crespillo, Carmen González Román o María Caro; y artistas de renombre de la talla de Carlos Miranda, Victoria Maldonado, Paloma de la Cruz, Blanca Montalvo, Alejandro Castillo, Jesús Palomino, Los Bravú, Juan López, El Niño de Elche, Santiago Ydáñez, Alegría y Piñero, Miki Leal, Federico Guzmán, Jacobo Castellano, Antonio Ballester, Abraham Lacalle, Juan del Junco, etc., integrantes de los Departamentos educativos y de inclusión más significativos de los museos de nuestro país (Museo del Prado, Museo Thyssen, Museo Reina Sofía, Macba, Thyssen Andorra, Rete de Museos de Lugo...) y de nuestra ciudad (Museo Picasso Málaga, CAC Málaga, Centro Pompidou, Fundación Casa Natal de Picasso, Museo de Málaga, Museo Carmen Thyssen...).

Para finalizar, los alumnos realizan prácticas que se llevan a cabo en los Museos y Cen-

Figura 5. En el taller de la Escuela de Arte de San Telmo con el dúo de artistas Los Bravú.

tros de Arte de la ciudad, donde los estudiantes se encuentran tutorizados por un integrante del Departamento de Educación e Inclusión del espacio cultural en las que las esté llevando a cabo, para garantizar así un óptimo aprendizaje.

Desde el inicio, hemos sido llamados a participar en Encuentros, Jornadas y Congresos hasta ser seleccionados para presentarlo en diferentes foros nacionales (Málaga, Madrid y Barcelona) e internacionales (Sao Paulo, Éxeter o Dubai)⁷, siendo su aceptación cada vez mayor.

*Dirección y codirección de Técnico Auxiliar
en Entornos Culturales*

María Jesús Martínez Silvente. Directora. Doctora en Historia del Arte y Profesora

Titular en la Universidad de Málaga. Es autora de diversas monografías sobre las vanguardias históricas como *La mirada cambiante de Ardengo Soffici: Futurismo y crónicas sobre Picasso, Picasso y el cubismo en la literatura artística futurista: el caso de Umberto Boccioni (1909-1916)*, *Francisco Peinado. Representaciones y autorrepresentación*, y de una treintena de artículos en revistas especializadas. Ha disfrutado de estancias en Roma, Milán, Palermo, Oxford, Londres y París, realizando investigaciones sobre arte del siglo XX en las Universidades de La Sapienza (Roma) y la Sorbona. París IV. Compagina sus tareas docentes con aportaciones críticas en periódicos, revistas y catálogos, y con comisariados de exposiciones como los de *Chillida. Logos. Espacio de la palabra* (Ronda, 2005), *Carlos Miranda. Stories from Homes* (Piana dei Colli, Palermo, 2012), *Javier Garcerá. Exhale Inhale* (Piana dei Colli, 2013), *Santiago Ydáñez. Santo Animal* (Instituto Cervantes de Palermo,

2018), Between Monochrome & Kistch (Diputación de Málaga, 2019). Pertenece al Comité de Programación del Museo Picasso Málaga, al Patronato del Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella), y es miembro de la Cátedra Picasso. En el apartado de gestión, destaca su tarea de Secretaria Académica de la Fundación General de la Universidad de Málaga, desde 2004 hasta 2008; la de Vicedecana de Cultura, Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, durante 8 años; y en la actualidad, la de Vicerrectora Adjunta de Estudiantes de la Universidad de Málaga desde 2016.

Gemma Rodríguez Infante. Codirectora. Licenciada en Psicopedagogía y Doctora por la Universidad de Málaga, es Técnico de la Oficina de Atención a la Diversidad de dicha universidad (UMA Convive) desde su creación en el año 2005, y Profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Coordina e imparte diferentes cursos de formación sobre atención a la diversidad dirigido a profesores y estudiantes. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la atención a la diversidad, libros, capítulos de libros, artículos en revistas y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Entre estas publicaciones destacamos la *Guía de Adaptaciones en la Universidad* editada por CRUE. Docente en el Máster en Atención Temprana, título propio de la Universidad de Málaga, ha coordinado el proyecto de innovación docente *Elaboración de materiales didácticos accesibles para ser usados en la docencia*. Cuenta, además, con una amplia experiencia investigadora entorno a la inclusión y la diversidad funcional, en diferentes contextos, entre ellos la Universidad. Desde el curso 2017/2018 codirige el Diploma de Extensión Universitaria *Técnico Auxiliar en Entornos Culturales*.

Conclusiones

Los títulos universitarios dirigidos a perso-

nas con discapacidad intelectual, proporcionan una oportunidad única de formación, sobre todo en ámbitos tan específicos como el arte y la cultura. Estas oportunidades, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, suelen ser escasas, lo cual influye también en menores oportunidades de inserción laboral.

Este curso, no sólo pretende aumentar las posibilidades laborales, sino también, permitir un derecho básico como es el *aprendizaje para toda la vida*, ofreciendo el marco formativo idóneo para seguir avanzando en el desarrollo personal y de inclusión social de estos jóvenes. El Título Propio *Técnico Auxiliar en Entornos Culturales* intenta paliar mínimamente la desigualdad en el mundo del arte y de los museos, gracias, eso sí, al equipo de docentes-profesionales de reconocido prestigio tanto del ámbito de las Ciencias de la Educación como del ámbito del arte, la cultura, la inclusión y los museos capaces de crear y diseñar contenidos accesibles que enfatizan la capacidad de nuestro alumnado, y a los monitores, que guían a los ponentes y a los estudiantes en el aula hacia procesos de enseñanza-aprendizaje más inclusivos. Pero los verdaderos protagonistas son, sin duda, sus alumnos, que terminan enseñándonos más a nosotros que nosotros a ellos. Desde *UMA Convive* estamos trabajando en esa dirección porque apostamos por ellos, y porque creemos en la educación pública que, por su condición de pública debe ser, inexcusablemente, inclusiva.

Bibliografía

Domínguez Almudena, *Museos y accesibilidad*, en “HERMUS. Heritage & Museography”, Universidad de Lleida, 16 y 17, 2018; Andrea Castro, *Arte urbano vecinal: el caso del barrio malagueño de Lagunillas. De la rehabilitación social al activismo a través de la comunicación visual y el graffiti* en Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, Universidad de Málaga, Málaga, 2020; Antonio Espinosa, Carmina Bonmatí, *Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio natural y cultural*, Ediciones

Trea, Gijón, 2013; Cristina Caballo, Miguel Ángel Verdugo, *Habilidades sociales. Programa para mejorar las relaciones sociales entre niños y jóvenes con deficiencia visual y sus iguales sin discapacidad*, en “Anuario ONCE”, Madrid, 2005; María Luisa Belmonte, *La escuela de vida. Otra mirada a la discapacidad intelectual*, en “Revista Fuentes”, Universidad de Sevilla, 14, Sevilla, 2013, pp.147-170; Juan García Sandoval, *Acciones de integración y accesibilidad social en el Museo de Bellas Artes de Murcia*, in *I Congreso Internacional de Educación Patrimonial, Mirando a Europa: Estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Comunicaciones*, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid, 2012, pp. 468-479; Juan García Sandoval (coord.), *En y con todos los sentidos, hacia la integración social en igualdad*, in *Actas del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2015; Santiago González d'Ambrosio, *Explora Guernica: unir los sentidos para conocer la obra clave de Picasso. Un programa educativo de accesibili-*

dad para personas con discapacidad visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en “Integración: Revista sobre ceguera y deficiencia visual”, 3, 2008, pp. 46-57; Dolores Izuzquiza, Inmaculada Egido y Rosario Cerrillo, *Diez años de formación para el empleo de personas con discapacidad intelectual en la universidad. Balance y perspectivas*, en “Revista Iberoamericana de Educación”, ONCE, 63, 2013, pp. 123-138; Sara de Miguel, Rosario Cerrillo (coord.) *Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual*, Pirámide, Madrid, 2010, pp. 34-78; Elia Roca, *Como mejorar tus habilidades sociales. Programa de autoestima, asertividad e inteligencia emocional*, ACDE, Valencia, 2007; Miguel Ángel Verdugo, *PHS: Programa de Habilidades Sociales. Programas conductuales alternativos*, Amuro Ediciones, Instituto Universitario de Integración, Salamanca, 2003; Francisco José Zubiaur Carreño, *Curso de Museología*, Ediciones Trea, Gijón, 2004.

Notas

¹ La Oficina de Atención a la Diversidad *UMA Convive* es uno de los pilares del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga.

² El Sello BEQUAL distingue a las empresas socialmente responsables con la discapacidad, ofreciendo una herramienta a las organizaciones para integrar políticas sobre discapacidad en todas las áreas de la empresa. Promueve la mejora continua y la visibilidad de buenas prácticas facilitando a sus grupos de interés su identificación como entidad socialmente comprometida.

³ El proyecto nace con el objetivo de entregar a Málaga un legado cultural contemporáneo de alto valor artístico, proporcionando una nueva visión urbana, descubriendo nuevos espacios y rompiendo con la cotidianidad de la ciudad, implicando a los vecinos en el desarrollo de sus actividades. Véase: www.mausmalaga.com.

⁴ La degradación del barrio malagueño de Lagunillas, en el que proliferaban solares abandonados, y que rozaba la marginalidad, empujó al artista Miguel Ángel Chamorro a realizar una serie de acciones para mejorar la imagen del propio barrio y el sentimiento de colectividad de sus vecinos. Contó con la colaboración de los niños y niñas del barrio para pintar el primer grafiti y convertir un solar que servía de aparcamiento y, en muchos casos, de mercado de droga, en un enclave al que desde entonces

los más jóvenes acuden para jugar, divertirse o educarse. Chamorro comprobó que su iniciativa tuvo éxito y fundó la Asociación Fantasía en Lagunillas. Otros artistas y vecinos del barrio, como Dita Segura y Concha Rodríguez, crearon una serie de grafitis en colaboración, nuevamente, con los vecinos de la zona, y Rodríguez también fundó la Asociación Lagunillas, el Futuro está muy Grease, para, junto a Fantasía Lagunillas, comenzar a trabajar en la revitalización de sus calles a través del arte urbano. Los grafitis, la fotografía o la música son algunos de los recursos empleados para mejorar la vida vecinal y reivindicar el carácter de autogestión del barrio. Este estudio de caso analiza las prácticas de activismo llevadas a cabo en Lagunillas y que lo han convertido en un símbolo de organización vecinal y de uso del espacio público. Así como las estrategias y discursos que han generado un proceso de mejora colectiva y han posibilitado un escenario de visibilización de protesta social, apoyando causas locales pero extrapolables a muchos otros municipios, como la *turistificación* y gentrificación de los centros históricos o el cierre de iniciativas sociales, artísticas y culturales.

⁵ Es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) para mejorar la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual, como buenas

prácticas de la Unión Europea. Actualmente la Red está compuesta por 27 universidades españolas.

⁶ El Sistema de Garantía Juvenil es una iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación continua o un período de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados.

⁷ Las contribuciones fueron las siguientes: *Art and Inclusiveness*, EXPO 2020 DUBAI Knowledge & Learning Week, Spain Pavilion, Internationalization of Spanish Education, 12-18 December 2021; *Técnico Auxiliar en entornos culturales*, CIUD III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Talento e Inclusión,

Madrid, 2016; *La Oficina de Atención a la diversidad de la Universidad de Málaga. UMA CONVIVE: a por el III Título Propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales*, 6º Congreso Internacional en Accesibilidad en Museos y Patrimonio, Sao Paulo, 2021; *Formación accesible en el ámbito de la cultura y el patrimonio de las personas con discapacidad intelectual: el caso de la Universidad de Málaga*, 5º Congrés Internacional Educació i accessibilitat a museus i patrimoni, Barcelona, 2019; *Inclusión y profesionalización*, II Encuentros Internacionales de Educación y Mediación Cultural, 2019.